

ЭССЕ, ЗАМЕТКИ

© 2020

Дейнека Л.Н.¹
**ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
В ИССЛЕДОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОБЛЕМ НЕРАВЕНСТВА (МАРКСИСТСКИЙ ПОДХОД)***

Ключевые слова: политэкономика, неравенство, стоимость рабочей силы, эксплуатация, деиндустриализация, научно-технологический регресс, экономическая безопасность, импортозамещение, реиндустриализация, человеческий капитал

Проблема углубления неравенства в распределении доходов является «горячей» темой дискуссий и круглых столов. В анализе неравенства преобладает количественный подход (известные всем коэффициенты: квинтильный, кривая Лоренца и коэффициент Джини, индекс Тейла и др.) (Бодрунов, Гэлбрейт, 2017: 26-30). Такая информация имеет аналитическую силу, т.к. позволяет обнаружить фактическое состояние неравенства в соответствующих социальных группах, сопоставить степень неравенства по годам, между регионами и странами. Но она не раскрывает причин углубления неравенства и роста социальной напряжённости. А.В. Бузгалин, известный российский экономист-теоретик, обратил внимание на то, что тема «неравенство и бедность» у нас является почти запрещённой. А о причинах этого просто не при-

нято говорить¹. Правомерно ли замалчивать эту проблему? В таком случае она никогда не будет разрешаться. Богатые будут богатеть, а бедные – беднеть. Возвращение политэкономии в данном случае является закономерным².

Политэкономика обосновывает причину углубления неравенства усилением эксплуатации труда капиталом, ростом гнёта капитала, расширением границ и массы эксплуатируемого труда, жадной обогащения. Ни одно из направлений современной экономиче-

1 Выступление А.В. Бузгалина на IV Международном политэкономическом конгрессе «Экономика как объект междисциплинарных исследований» 14 мая, 2019. Москва. URL: https://vk.com/marxistcenter?z=video-176647584_456239023%2Fvideos-176647584%2Fpl_-176647584_-2

2 См. наиболее соответствующий марксистскому направлению учебник: (Бузгалин, Колганов, Барашкова, 2018)

¹ **Дейнека Любовь Николаевна**, кандидат экономических наук, доцент кафедры инженерной экономики Южного федерального университета, Таганрог, Россия (lubadeineka@mail.ru).

* **Цитирование:** Дейнека Л.Н. (2020). Политическая экономия в исследовании современных проблем неравенства (марксистский подход) // Вопросы политической экономии, №1 (21), С. 147-164

DOI: 10.5281/zenodo.3753386

ской науки не видит причины углубления неравенства, заложенной в самом способе производства.

Чтобы вскрыть эксплуататорскую природу современного капитализма, обнаружить новые её формы и методы, обусловленные *интеграцией мирохозяйственных связей, глобальным обобществлением производства, вызванным господством ТНК на мировом рынке и наукоёмким этапом научно-технологического прогресса, включающим новые направления прогресса: цифровизацию, роботизацию, искусственный интеллект и др. следует:*

- признать и развивать учение Маркса о прибавочной стоимости, современных завуалированных формах её проявления; о степени эксплуатации труда капиталом, и факторах её роста;

- восстановить концепцию рабочей силы как товара, а заработной платы как превращённой формы цены товара рабочая сила (а не цены труда). Маркс убедительно доказал, что заработная плата не может быть ценой труда (Маркс, 19: 545-547). В современной экономической теории заработная плата рассматривается как цена труда (факторный доход), что позволяет скрывать эксплуатацию труда.

Напомним некоторые теоретико-методологические принципы анализа неравенства и бедности, применённые К. Марксом в «Капитале», *надеясь, что они помогут выйти на более существенный анализ современного государства – олигархического капитализма.*

Стоимость рабочей силы, по Марксу, выражается в стоимости жизненных средств, необходимых для поддержания жизни её владельца и членов его семьи как потенциальных носителей рабочей силы. Факторы, которые, определяют стоимость рабочей силы:

1. Сумма жизненных средств должна быть достаточна для того, чтобы поддерживать трудящегося индивидуума в состоянии **нормальной жизнедеятельности.**

2. Естественные потребности: пища, одежда, топливо, жильё т.д. различны в зависимости от климатических и других природных особенностей той или иной страны.

3. Размер так называемых необходимых потребностей, способы их удовлетворения представляют собой продукт истории, зависят от культурного уровня страны, привычек и т.д.

4. *Жизненные средства, необходимые для воспроизводства рабочей силы, включают в себя и средства, необходимые для содержания детей рабочих.*

5. *Рабочая сила должна получить подготовку и навыки в определённой отрасли труда. Для этого требуется определённое образование или воспитание. Эти издержки обучения различны и зависят от квалификации рабочей силы. Они входят в круг стоимостей, затрачиваемых на её производство (Маркс, 1969: 181-184).*

Как видим, стоимость рабочей силы включает много компонентов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность не только носителей рабочей силы, но и их детей, что крайне важно для анализа современных проблем, связанных с низкой оценкой труда, выраженной в заработной плате, не учитывающей этого фактора, а значит не обеспечивающей возмещение стоимости рабочей силы и её нормальное воспроизводство, что привело к хронической бедности работающего населения и их семей. По сведениям Р.С. Гринберга, порядка 75% россиян «Живут от полочки до полочки. Сбережений нет» (Гринберг, 2019: 22). Как следствие бед-

ности - сокращение рождаемости, рост смертности и естественной убыли населения. По данным Росстата, общий прирост постоянного населения России с 319 871,99 в 2013 году уменьшился до 76 059,99 в 2017 году. А в 2018 г. прирост стал отрицательным (-99 712), т.е. численность населения уменьшилась почти на 100.000 человек (в первые за последние 10 лет). Отрицательные показатели сохранились и в 2019 году, что связано, по мнению экспертов, с низкой рождаемостью и сокращением числа женщин детородного возраста. По прогнозам, при сохранении рождаемости на одну женщину на нынешнем уровне "естественная" убыль населения в ближайшие годы достигнет 0,5 млн в год.

Что касается учёта в стоимости рабочей силы затрат на образование, то здесь полный беспредел. Заработная плата учителей, медицинских работников, преподавателей, научных работников далеко не соответствует стоимости их рабочей силы, требующей, помимо затрат на удовлетворение достойных материальных и культурных потребностей, соответствующих современному уровню развития научно-технологического прогресса, значительных затрат на получение образования, непрерывное его повышение, которое должно способствовать преобразованию рабочей силы в человеческий капитал, столь необходимый для выхода экономики на современную наукоёмкую траекторию экономического роста-развития.

Таким образом, заработная плата, отражающая стоимость рабочей силы, по своей сути должна быть дифференцирована, т. е. разностная, т.к. стоимость рабочей силы у разных категорий работников, работающих в разных сферах, не может быть одинакова. Проблема состоит в том, насколько заработная плата соответ-

ствует стоимости рабочей силы, кто и на основе какого права обирает работающих и не доплачивает им необходимый денежный эквивалент. Это и есть скрытая форма эксплуатации труда.

Следует обратить внимание и на теоретическое обоснование Марксом минимальной границы стоимости рабочей силы, которая сводится к физически необходимым жизненным средствам (Маркс, 1969: 182-183). **«Если цена рабочей силы падает до этого минимума, то она падает, ниже стоимости, так как при таких условиях рабочая сила может поддерживаться и проявляться лишь в хиреющем виде»** (Маркс, 1969: 184). В настоящее время это называется прожиточным минимумом (см. об этом в статье ниже). По данным академика О.Н. Смолина, в «зоне бедности» находятся 22% населения страны, - это люди, которые могут позволить себе только базовые продукты питания» (Смолин, 2019: 32).

Следует иметь в виду и следующее положение марксистской теории: **«...капиталист обогащается не пропорционально своему личному труду или урезыванию своего личного потребления... а пропорционально количеству той чужой рабочей силы, которую он высасывает, и отречению от всех жизненных благ, которое он навязывает рабочим»** (Маркс, 1969: 607). Разве это не правомерно для сегодняшних «газовых королей», «нефтяных магнатов», «сталелитейных королей» «кравовых и икорных королей», «чёрных лесорубов», и т.д.? Откуда такие сверхвысокие доходы и непомерное богатство? Докажите, что это «справедливое» вознаграждение за «личный труд», а не эксплуатация естественных (дармовых) природных ресурсов и международного труда! Все крупнейшие ТНК США, ЕС, Японии, теперь Ки-

тая и России оперируют в международном масштабе, контролируют производство и сбыт топливно-энергетических, сырьевых ресурсов, а также высокотехнологичной наукоёмкой продукции, эксплуатируя международную рабочую силу. Современная политэкономия должна ответить на вопрос, как обустроить мировую экономику и обеспечить каждой стране в системе мирохозяйственных связей соответствующее место, не ущемляя национальные интересы страны и не обостряя противоречий между странами и регионами?

Маркс объяснил и причину жажды бесконечного обогащения: *«Качественно... деньги не имеют границ, ...потому что они непосредственно могут быть превращены во всякий товар. В то же время каждая реальная денежная сумма количественно ограничена, а потому является покупательным средством ограниченной силы. Это противоречие между количественной границей и качественной безграничностью денег заставляет собирателя сокровищ всё снова и снова предпринимать сизифов труд накопления»* (Маркс, 1969: 144). Это очень заметно по стремительному росту активов наших, начинающих богатеть у кормушки топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, сограждан, свыше 100 из которых стали долларовыми миллиардерами, внесёнными в список Forbes³. На сегодняшний день самым богатым россиянином по версии Forbes стал В Потанин, совладелец «Норникеля». По данным Forbes в 1997 г. его активы составляли 700 млн. долл., на начало 2019 г. - 21 млрд. долл.; на начало февраля этого года - 25 млрд. долл. *«Накопление, - пишет Маркс, - есть завоевание мира общественно-го богатства. Вместе с расширением массы эксплуатируемого человеческо-*

го материала оно расширяет область прямого и косвенного господства капитала» (Маркс, 1969: 606). *Современные ТНК, в том числе и российские, фактически являются надгосударственными структурами, вышедшими из-под контроля национальных государств, что обеспечивает им вседозволенность и произвол, в том числе и в присвоении прибавочного продукта.*

Маркс обратил внимание также на то, что **«прогресс капиталистического производства создаёт не только новый мир наслаждений; с развитием спекуляции и кредитного дела, он открывает тысячи источников внезапного обогащения»**. Так обогащаются современные финансовые магнаты, используя механизмы финансовых спекуляций, махинаций и финансовых пирамид (финансиализация). Известный итальянский экономист Л. Пазинетти выразил по этому поводу своё мнение: *«...в последнее время ненормально финансиализированный капитализм видится мне абсолютно очевидным патологическим явлением»* (Киуди, 2017: 67). Появился особый рынок - рынок симулякров, удовлетворяющих симулятивные потребности. *Как пишут авторы А.В Бузгалин и А.И.Колганов: «это «обычные» товары, превращенные в символы и получившие в силу этого ценность, существенно превышающую ту, что имеют их аналоги. Один из примеров – костюм-бренд, стоящий в десятки раз дороже не имеющего соответствующего лейбла костюма с аналогичными потребительскими качествами. Различие в цене в данном случае может служить косвенным количественным индикатором меры симулятивности некоторого вида товаров или целого сегмента рынка»* (Бузгалин, Колганов, 2018: 497-498). Покупают такие товары по стократно и более завышенной цене, потому что это *«...символи-*

³ См. табл.2; табл. 6 в тексте статьи.

ческое благо, указывающее на то, что его владелец богат и успешен (или на языке российских симулякров – «крут») (Бузгалин, Колганов, 2018: 497). В данном случае продавцы брендовых товаров богатеют за счёт состоятельных покупателей, проблема в том, откуда у них такие огромные деньги, бросаемые на ветер, чьи это недополученные заработные платы или урезанные доходы?

Индустрия же наслаждений зашкаливает за пределы возможного в условиях чрезмерной роскоши сегодняшних магнатов, обеспеченных частными самолетами, яхтами, люксовыми автомобилями, элитной недвижимостью у себя в стране и за рубежом, что провоцирует рост коррупции и криминала.

Маркс обосновывает и тот факт, что «на известной ступени развития некоторый условный уровень расточительности, являясь демонстрацией богатства, ...становится даже деловой необходимостью для «несчастливого» капиталиста. Роскошь входит в представительские издержки капитала» (Маркс, 1969: 607). По России можно привести много примеров расточительного потребления государственных средств в рамках рабочих кабинетов чиновников, грабительского их использования на командировочные поездки (скорее круизы) и личные расходы: дни рождения губернаторов, мэров, депутатов, юбилеи, свадьбы детей госслужащих. Всё это обходится государственной казне (аккумулированные прямые и косвенные налоги населения) в десятки миллионов рублей.

Как видим, исходные методологические принципы анализа классового неравенства, заложенные Марксом в «Капитале», крайне необходимы сегодня для прояснения ситуации, связанной с углублением пропасти между чрезмерной роскошью относительно небольшого

числа одних и бедственным положением большинства населения, как в рамках отдельного государства, так и на уровне глобальной экономики (глобальное неравенство). А.Е Варшавский, опираясь на сведения отчета Oxfam, опубликованные в начале 2019 г., привёл следующие данные: 26 человек имеют такое же состояние, что и 3,8 млрд. человек наиболее бедного населения планеты; 3,4 млрд. человек имеют доход менее 5,5 долл. в день, тогда как общее богатство всех миллиардеров каждый день возрастает на 2,5 млрд. долл. (Варшавский, 2019: 58). Ясно, что такая проблема не может быть незамеченной среди научного сообщества.

Проследим, как повлияли на поляризацию общества в России экономические преобразования постсоветского периода.

1991 – 1999 гг. - капитализация производственных отношений через ускоренную приватизацию. Заложенные в концепции приватизации исходные субъективные ошибки: объекты приватизации, методы, формы и сроки привели к следующим последствиям:

– **Трансформационный спад** производства (40% ВВП), исчезновение многих квалификаций рабочих и специалистов, связанных с индустриальным производством, рост безработицы, распространение неформальной занятости.

– **Деиндустриализация**: сокращение более чем в два раза производства стали - основного конструкционного материала для машиностроения; сокращение в 6 раз (без учета производства легковых автомобилей) производства продукции гражданского машиностроения, сокращение более чем в 10 раз производства металлорежущих станков, свертывание производства прядильных и ткацких станков (Интернет ресурс: промышленность строительство).

– **Научно технологический регресс:** сокращение выпуска наукоёмких видов продукции черной металлургии, обладающих высокими техническими качествами, сокращение производства альтернативных конструкционных материалов, снижающих металлоёмкость конструкций, сокращение доли станков с числовым программным управлением с 22,8 % (1989 г.) до 1,3 % в 1999 году, сокращение выпуска и доли в экспорте высокотехнологичной конечной продукции, «утечка мозгов» за рубеж, свёртывание научно-исследовательской базы, сокращение расходов на образование, науку, культуру.

– **Раскол общества на сверхбогатых и бедных (табл. 1).**

Доля бедных в 2000 году даже превысила их долю в 1992 г. 35% - это почти 41 млн. человек на грани нищеты! А

На фоне спада производства, роста безработицы (с 5,5% в 1991 г. до почти 14% в 1999 г.), и бедности, идёт концентрация топливно-энергетических и сырьевых ресурсов как факторов производства и источников обогащения у формирующихся в этот период олигархических групп (табл. 2).

Как видно, наши «доморощенные» миллиардеры имеют отношение к топливно-энергетическим и сырьевым ресурсам, перехваченным ими за бесценок в ходе приватизации.

2000-2008 – «экономический рост без развития». Непрерывный рост цен на нефть (с \$ 9,8 за баррель в декабре 1998 г. до \$143,95 в июле 2008 года) обеспечил повышение доходов от экспорта нефти, которые стали главным источником роста ВВП, основной статьёй доходов государственного бюд-

Таблица 1. Доля бедного населения и величина недостающего дохода. Россия, 1992-2000

Источник: www.demoscope.ru/weekly/011/tema02.php

если учесть количество безработных, пенсионеров, студентов, то эта цифра будет на порядок выше.

жета, его профицита, роста золотовалютных резервов, относительно низкой инфляции, роста реальных дохо-

Таблица 2. Первые российские предприниматели в списке Forbes в 1997

Фамилия	должность	активы
Б. Березовский	Дилер АвтоВАЗа, зам. секретаря Совета безопасности РФ	\$3 млрд
М. Ходорковский	Совладелец и глава нефтяной компании «ЮКОС».	\$2,4 млрд
В. Алекперов	Президент и совладелец нефтяной компании «ЛУКОЙЛ»	\$1,4 млрд
Р. Вяхирев	Глава «Газпрома».	\$1,4 млрд
В. Потанин	Глава ОНЭКСИМ банка; «Норникель», доли в нефтяной и химической промышленности и др.	\$700 млн;
В. Гусинский	бывший российский медиамагнат, экс-глава холдинга «Медиа-Мост».	\$0,4 млрд

Составлено по данным Forbes: <https://totbs.livejournal.com/28276.html> Дата обр. 21.02.19

дов, сокращения безработицы. В этот период Россия получила инвестиционные рейтинги от трех международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Services, Standard & Poor's и Fitch Ratings), возрос приток иностранного капитала в российскую экономику. Иностранные инвестиции через «перепрофилирование» разрушали отечественное машиностроение, наукоёмкое производство, расчищая рынок для сбыта зарубежной продукции. Так, перепрофилирование крупнейшего в советское время предприятия ОАО «Таганрогский комбайновый завод» в предприятие ТАГАЗ (автосборочное предприятие), в 1997-1998 годах по лицензии и технологии южнокорейской компании Daewoo Motors, обошлось объёмом инвестиций свыше 260 млн \$. В период мирового финансового кризиса (2009 г.) объём производства «ТАГАЗ» сократился в три раза, задолженность перед банками достигла 20 млрд. руб. В начале мая 2012 года из 3795 человек, работающих на предприятии, были сокращены 2695. В сентябре того же года уволили ещё 1308 рабочих. В конце января 2014 года по решению Арбитражного суда Ростовской области предприятие официаль-

но признано банкротом⁴. Перепрофилирование закончилось тем, что ликвидировано производство зерноуборочных комбайнов, а налаживание производства автомобилей провалилось. В итоге понесены невосполнимые материальные и кадровые потери. Россия превратилась в емкий рынок сбыта зарубежной машиностроительной продукции, в том числе сельскохозяйственной, что ослабило её экономическую безопасность (в структуре импорта доля машин и оборудования выросла с 31% в 2000 г. до 52,7 в 2008 г.).

Такая же участь, по мнению многих экспертов, может постигнуть и Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», входящий в состав энергомашиностроительного концерна «Силовые машины». 13.12.2018 года на территории Красного котельщика А. Чубайс и В. Голубев открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок (ООО «Баш-

⁴ Взято из статьи Дейнека Л.Н. Иностранные инвестиции в российской экономике: способствуют её развитию или сдерживают его? // Конкурентоспособность национальных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики: монография: в 3 т. / Е. С. Аверкиева и др.; ЮФУ; под ред. А. Б. Яценко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд. ЮФУ, 2017.

ни ВРС»). Это совместное с иностранным капиталом предприятие. На первом этапе общий объем инвестиций в проект составит более 750 млн рублей⁵. Доля Windar Renovables в СП составляет 51%, доли РОСНАНО и «Северстали» — по 24,5%. Контрольный пакет акций, как видно, принадлежит испанской компании Windar Renovables, которая входит в группу DanielAlonso — одного из крупнейших производителей сталелитейного оборудования в мире. Насколько необходима ветровая энергия для страны столь богатой топливно-энергетическими ресурсами? Насколько небезопасно для человека и

директоров завода (Интернет ресурс). По данным, опубликованным в системе СПАРК минувший год (2019), таганрогский завод «Красный котельщик» завершил с убытком в 1,5 млрд. руб.

В этот период произошло окончательное разрушение производственного потенциала страны, усиленное чрезмерным влиянием внешнеэкономических факторов, закрепилась экспортоориентированная модель роста («голландская болезнь»), зависимость от колебаний цен на энергоресурсы и валютного курса. Углубилась поляризация общества (табл.3).

Таблица3. Население России с доходами ниже прожиточного минимума и число миллиардеров

Год	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Млн. чел. с доходами ниже прожит. минимума.	42,3	40,0	35,6	29,3	25,2	25,4	21,6	18,8	19,0
% от населения	29,0	27,5	24,6	20,3	17,6	17,8	15,2	13,3	13,4
Кол-во миллиардеров	0	8	7	17	25	30	44	60	87

Составлено по данным: Росстат РФ; Forbes: <https://www.rationalnumbers.ru/all/chislo-dollarovyh-milliardero-v-rossii-i-mire-s-2000-po-2018-go/> (дата обращения 21.02.19).

окружающей среды это нововведение? Завод планирует обеспечить работой 140 человек. Комбайновый завод их сокращает тысячами, сворачивая производство профильной продукции. Сегодня завод «Красный котельщик» выставил на продажу половину территории предприятия с расположенными на ней зданиями. Всего заводу принадлежит 45 Га (в советские времена - 108 га), на которых расположено 65 строений. С 2008 по 2018 год сменилось 8

Несмотря на относительно высокие темпы роста ВВП в этот период (в среднем около 7%), бедность работающего населения хотя и сократилась в виду оживления экономики. Однако приобрела хронический характер. Многие эксперты подвергают критике официальную методику расчёта бедности, которая занижает реальную бедность.

С 2001 по 2008 гг. число миллиардеров в списке Forbes возросло более чем в 10 раз (с 8 до 87), что связано с ростом цен на нефть, ростом котировок на российском фондовом рынке. Суммарное их состояние за этот период выросло с \$14,80 до \$459,5 млрд. (почти в 33,5

⁵ По другим данным, общий объем инвестиций в проект составит 772 млн. руб., из них 549 млн. инвестор направил на закупку производственного оборудования, главным поставщиком которого стал один из крупнейших игроков мирового рынка ветроэнергетики — датская Vestas A/S.

раза).⁶ Количество же бедных сократилось чуть более чем в два раза.

Таким образом, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура способствовала углублению поляризации российского общества, благодаря закрепившейся монополии собственности на стратегические ресурсы за олигархами -экспортёрами, а стало быть, и на административно-управленческий ресурс, что позволяло обеспечивать им себе сверхвысокие доходы.

2008 (вторая половина) - 2009 г. Мировой финансово – экономический кризис. В декабре 2008 г. цены на нефть снизились до \$33,7долл. за баррель. На 35% сократился стоимостной объём российского экспорта в связи с рецессией в странах-партнёрах и сокращения спроса на нефть, что сразу отразилось на экономике страны:

ВВП в первой половине 2009 года сократился на 9% (2008 - рост 5,6%), промышленное производство – на 14% (2008 рост на 2,1%), инвестиции - на 18%, Уровень безработицы возрос с 6,4% до 8,4 в 2009 г. Оборот розничной торговли упал на 5,5% (2008 - рост 13,3%). Реальная заработная плата уменьшилась на 2,8% (2008 г. рост на 11,5%). Чистый отток капитала составил 129,9 млрд. долл.; Международные резервы уменьшились с 598,2 млрд. долл. (2008 г.) до 386,5 млрд. долл. к концу января 2009 г. (Интернет ресурс: Росстат, Информационно-аналитическая компания «Росбизнес-Консалтинг»).

Мировой финансово-экономический кризис показал несостоятельность экспортоориентированной мо-

дели экономического роста. Требовалась переориентация экономической политики на новую модель роста, независимого от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры. На эту проблему неоднократно обращали внимание видные российские экономисты.

2010-2013 гг. Кризис не стал уроком. Восстановился монетарный рост. В марте 2012 г. цена на нефть поднялась до 120 \$. Прирост ВВП в том же году составлял 3,7%. 2013 г. - начало стагнации, признаками которой являются: замедление темпов экономического роста (1,4%); сокращение роста реальных располагаемых доходов (3,6% в против 4,5% в 2012 г.); снижение роста реальной заработной платы (8,7% в 2012 г.- 5,5% в 2013).

Переломным моментом в российской экономике и экономической политике правительства стали антироссийские санкции (март, 2014), спровоцировавшие снижение цен на нефть (в начале 2016 года - 34 долл. за баррель), падение курса рубля, чрезмерную его волатильность, удорожание импорта. В результате в 2015 г., (год реакции экономики на санкции) по сравнению с 2014 г. ВВП, снизился на 3,7%, инфляция возросла на 15,5%, реальная заработная плата снизилась на 9,5%, величина прожиточного минимума возросла на 20,5%, оборот розничной торговли пищевыми продуктами снизился на 9,2%, непродовольственными товарами – на 10,7% (Интернет ресурс: Минпромторг). Таким образом, от санкций пострадала не только экономика, но и население. Оно стало беднее.

Проблемы импортозамещения и реиндустриализации национальной экономики:

1. Высокая доля в расходах на производство продукции отечественными предприятиями импортного сырья,

⁶ В 1998 в списке Forbes был только Потанин. Состояния его возросло до \$1,4 млрд. (за год более чем в два раза. **1999-2000 годы.** Россиян в списке Forbes не было. Причина: объявленный в августе дефолт и события, последовавшие за ним

материалов, комплектующих изделий. В 2014 г., доля импорта в потреблении продукции базовых отраслей, составляла: от 60% до 80% (тяжёлое машиностроение, машиностроение для пище-

ность, утечка капитала и «мозгов» за рубеж создают проблемы восстановления отечественного машиностроения – базовой отрасли реиндустриализации. Поляризация общества углубилась.

Таблица 4. Население России с доходами ниже прожиточного минимума и число долларовых миллиардеров (2009-2017 гг.)

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Млн. чел. с доходами ниже прожит. минимума.	18,4	17,7	17,9	15,4	15,5	16,1	19,5	19,8	21,1
% от населения	13,0	12,5	12,7	10,7	10,8	11,2	13,3	13,5	14,4
Кол-во миллиардеров	32	62	101	96	110	111	88	77	96

Составлено по данным: Росстат РФ; <https://www.rationalnumbers.ru/all/chislo-dollarovyh-milliardero-v-rossii-i-mire-s-2000-po-2018-go/> (дата обращения 21.02.19).

вой промышленности) от 80% - до 90% (станкостроение, электронная промышленность, легкая промышленность).

2. Ограничение инвестиционных возможностей в виду нерационального использования свободных денежных средств («в России денег много» - Аганбегян А.) За период 2013-2015 гг. общие инвестиции в экономике сократились на 11%. В 2014 инвестиции снизились на 2,7%, а в 2015г. – на 8,4%. Тенденция к сокращению продолжилась и в 2016 году (Аганбегян, 2017: 19-21).

3. Отток отечественного капитала за рубеж: офшорные зоны, вложения в зарубежные ценные бумаги, недвижимость, инвестиции в зарубежный бизнес.

Чрезмерная зависимость от импорта сырья, материалов и комплектующих изделий, оборудования для фондообразующих отраслей, ограничения поставок в связи с антироссийскими санкциями, рост цен на несанкционированную продукцию, в связи с ростом курса доллара, слабая инвестиционная актив-

После 2014 года возросло количество и доля работающих людей, живущих за чертой бедности. В настоящее время по официальным данным более 20 млн. работающего населения прозябают за чертой бедности (по данным экспертов - более 35 млн.) недополучая эквивалент стоимости своей рабочей силы. Недополученная заработная плата — скрытая форма эксплуатации труда, а невыплаты заработной платы, практикуемые до сих пор на наших предприятиях, это преступление, требующее уголовной ответственности. Сравним просроченную задолженность по заработной плате и прирост доходов у миллиардеров.

По данным Росстата на 01.04.2019 г., по организациям (не относящимся к субъектам малого предпринимательства) суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила почти 3 млрд. рублей. Увеличилась за месяц на 363,7 млн рублей (на

14,2%).⁷ Не получили заработную плату 47,1 тыс. человек. Из них 46% – работники обрабатывающих производств, запуск которых крайне необходим для импортозамещения и обеспечения экономической безопасности.

Для сравнения: с начала 2019 года (три месяца) состояние богатейших россиян увеличилось на 20 миллиардов 536 миллионов долларов (Bloomberg).

на 3,67 млрд. долл. – 19,7 млрд. долл.; Собственник «Северстали» А. Мордашов за три месяца «заработал» 1 млрд. долл. Владеет состоянием в 18,4 миллиарда долларов. Совладелец «Норникеля» В. Потанин «заработал» – 1,36 млрд. долл. Его состояние достигло 21 млрд. долл. В. Потанин является основным владельцем «Норникеля». Ему принадлежат 34,6% акций металлургии

Таблица 5. МРОТ и прожиточный минимум в России 2009-2019гг.

Период	Прожиточный минимум для трудоспособного населения	Минимальный размер оплаты труда	Доля МРОТ в ПМ, %	Средняя заработная плата	
				в руб.	В долл.
1.01.2009 г.	5956	4330	72,6	18 638	616,3
1.05.2011 г.	7023	4611	65,6	23 369	725,7
1.01.2013 г.	7633	5205	68,2	29 792	915
1.01.2014 г.	8283	5554	67,0	32 495	828,5
1.01.2015 г.	10404	5965	59,0	34 030	551
1.01.2016 г.	10524	6204	58,9		
1.07.2016 г.	10722	7500	69,9	36 709	605
1.07.2017 г.	11163	7800	69,8	39 167	620
1.01.2018 г.	10842	9489	87,5		
1.05.2018 г.	11280	11 163	98,9	42 550	637,7
1 01.2019 г.	11280	11 280	100		

Составлено по данным Росстата и информации с сайта fincan.ru

Основной владелец НЛМК В. Лисин пополнил свой доход на 2,44 млрд. долл. Его состояние - 20,3 млрд. долл.; Совладелец «Новатэка» Л. Михельсон увеличил своё богатство на 575 млн. долл. Его состояние - 20 млрд. долл.; Совладелец «Лукойла» В. Алекперов - главный нефтяной магнат крупнейшей частной нефтяной компании России, по темпам роста доходов опередил всех. Его богатство с начала года увеличилось

русского гиганта. В металлургическом бизнесе компании почти 50% приходится на долю палладия, 20% - никеля. Палладий - благородный, редкий и очень дорогой металл. Это природное достояние. А не достояние отдельного лица или лиц. Это противоестественно. Значит, и богатство такого рода – открытый грабёж всего населения и государства в целом. Среднее состояние российского миллиардера составило \$4,3 млрд., это почти на 7% больше, чем в 2018 году (Интернет ресурс: Форбс).

В рассматриваемый период (2009-2017) МРОТ работающего был ниже про-

⁷ Если учесть ненаблюдаемые виды экономической деятельности, индивидуальное и малое предпринимательство, то оставшихся без оплаты труда будет гораздо больше.

житочного минимума (табл.5). В 2016 -2017 гг. зарплату на уровне МРОТ (7500 рублей) получали почти 5 млн. работающих аналитики, «... с этой минимальной зарплаты работник уплачивает 13%-й налог и потому прожиточный минимум

Таблица 6. Должность, источники доходов, состояние российских олигархов, обладающих капиталом свыше 10 млрд. долл., март, 2019

Фамилия	Должность	Источники дохода	Состояние, в млрд.\$	Место в мировом рейтинге
1. Л. Михельсон	Председатель правления «Новатек», совладелец «Сибур»	Нефтегазовые ресурсы, хим. промышленность, Личное имущество	24	32
2. В. Лисин	председатель совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат».	Металлургия, транспортные компании	21,3	45
3. В. Алекперов	президент «Лукойла»	Нефтяные ресурсы	20,7	47
4. А. Мордашов	владелец ПАО «Северсталь»	Металлургия, инвестиции	20,5	48
5. Г. Тимченко	Владелец «Новатэк», нефтехим. Завода «Сибур-Холдинг»	Нефть, газ	20,1	49
6. В. Потанин	Глава «Норникеля», Владелец и президент управляющей компании «Интеррос»	Металлургия	18,1	58
7. М. Фридман	основатель «Альфа-групп»	Нефть, банковское дело, телекоммуникации	15	79
8. А. Мельниченко	«Еврохим», угольная энергетическая компания «СУЭК»	Угольная пром., удобрения	13,8	90
9. А. Усманов	Глава USM Holding	Металлургия, телекоммуникации, инвестиции	12,6	106
10. Р. Абрамович		Металлургия, инвестиции	12,4	107
11. В. Вискельберг	президент фонда «Сколково»	Металлургия, энергетика	11,5	119

Составлено по данным Forbs <https://www.stevsky.ru/rejtingi-forbs/forbs-2019-rf-kto-popal-v-spisok-samich-bogatich-liudey-rossii-top-50-milliarderoev>

щих, (прожиточный минимум того периода - 9899 рублей). Это уже не бедное население, а обречённое на выживание. С мая 2018 г. минимальная заработная плата приравнивается к прожиточному минимуму, однако, как заметили

он не получает» (Смолин, 2019: 148). По сравнению с некоторыми государствами «Большой двадцатки» МРОТ в России является чрезвычайно низким - 176 долл. (11 163 р). Для сравнения: Германия - 1400 евро (106 370 р.),

Франция – 1100 евро (83 580р), Китай – 500 долл. (31 700 р.), Турция – 460 долл. (29 160 р.) (Смолин, 2019: 148).

По данным Форбс (март 2019), 11 российских миллиардеров обладали состоянием, превышающим 10 млрд. долл. (табл.6).

По заключению экспертов **Forbes**, за истекший год в наибольшей мере выросли состояния миллиардеров, бизнес которых связан со сталелитейной и металлургической промышленностью, а также с добычей нефти и газа. **Суммарное состояние 11 российских олигархов составляет 190 млрд. долл.!**

По данным швейцарского банка Credit Suisse, в международных рейтингах Россия является одной из самых неравных из крупных экономик мира: по оценкам, на долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства страны, в США – 76%, а в Китае – 62%. Это заработанные деньги?

Совокупное состояние 98 российских миллиардеров (Forbes) составляет 421 миллиард долларов, что превышает размер сбережений всего населения России: 27,7 триллионов рублей (420,7 миллиарда долларов).

Таким образом, источником обогащения российских миллиардеров, входящих в список **Forbes**,⁸ являются топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, которые по своей природе не должны быть объектом частного при-

своения. Ресурсы, доходы от их добычи и продажи – общенародное достояние. Концентрация их в руках олигархов, не имеет никакого экономического обоснования, кроме захвата, обеспеченного приватизацией.

Для населения это недополученные заработные платы, низкие социальные выплаты, низкие стипендии, низкий уровень жизни, деградация значительной части населения. Для экономики – «голландская болезнь», деиндустриализация, усиление экономической безопасности.

Реиндустриализация предполагает рост стоимости рабочей силы, который должен быть воплощен в более высокой оплате труда. Это связано:

- с возрастанием потребностей, обусловленных новым этапом развития научно-технологического прогресса и более широкого круга востребованных товаров;

- изменением структуры материальных потребностей в пользу наукоёмкой продукции, экологически чистой и натуральной, а следовательно, и более дорогой;

- ростом затрат на обучение, которое принимает характер непрерывного процесса укрепления профессионализма, развития интеллектуального потенциала;

- ростом затрат на получение медицинских услуг, ввиду платности высокотехнологичной медицины;

- ростом затрат на содержание детей, которым открываются возможности раннего интеллектуального и физического развития по разным направлениям: спорт, культура, наука и т.д.

- ростом затрат, связанных с проведением досуга и отдыха в виду повышения культурных потребностей, развития мирохозяйственных связей и международного туризма.

⁸ Миллиардные состояния сколачивают сейчас и представители других современных сфер бизнеса: информационные технологии, Интернет торговля, телевидение, реклама, косметика, шоу бизнес и т. д. В статье эти проблемы не затрагиваются. Обращается внимание на промышленно производственную сферу, которая требует своего восстановления и на классовое неравенство: незначительная доля богатейших и миллионы бедствующего населения.

Обосновать и защитить интересы работающих должны сильные профсоюзы и их компетентные лидеры, способные отстоять эти интересы.

Для снижения неравенства следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения, о которой неоднократно поднимался вопрос в экономической литературе, и перебросить часть сверхдоходов, связанных с эксплуатацией природных (по сути общенародных) ресурсов и общественного труда на заработные платы и доходы малообеспеченных.

Главы госкорпораций, частных компаний, топ-менеджеры должны получать более высокие доходы, чем работающие, они осуществляют функции более высокого порядка, общегосударственного значения и международного уровня, но эти различия должны иметь узаконенные пределы. Беспредел в распределении доходов - главный источник коррупции, криминала и нагнетания социальной напряженности.

Неравенство может углубиться, если сохранится монополия собственности олигархов на топливно-энергетические, сырьевые и природные ресурсы, позволяющая присваивать результаты нововведений, связанные с реиндустриализацией, и использовать их для целей обогащения.

Неравенство может быть приближенным к справедливому, если соответствующая доля приростного продукта будет аккумулироваться в государственном бюджете и перераспределяться на социальные и бюджетные выплаты: достойная заработная плата работников образования, здравоохранения, науки и культуры, достойные пенсии, пособия, достойные стипендии. Студент с низжайшей стипендией не может получить качественного образования, он ищет подработки. Старшее по-

коление - это опыт, знания, жизненная опора для работающих детей и внуков. Оно не должно быть брошено на выживание. В этом смысле следует согласиться с высказыванием А.В. Бузгалина, что «...поздний капитализм, с одной стороны, интенсифицирует это неравенство, а с другой, создает систему его компенсаторов». Неравенство «оказывается тем меньше, чем сильнее действуют механизмы общественно-государственного регулирования»⁹ (Бузгалин, 2018: 17). А если они не действуют, или не могут действовать, или действуют неэффективно? Что тогда? По мнению А.В. Бузгалина, с которым согласен и автор, неравенство реальных доходов генерируется неравенством в доступе к ресурсам и в сфере отношений собственности. Изменения в распределении доходов «оказываются возможны только при условии изменения отношений названных выше фундаментальных условий...» (Бузгалин, 2018: 23-24). Представляется, что главное изменение - это изменения в отношениях собственности. Неравенство доступа к жизненно важным ресурсам вторично и зависит только от дохода: нет денег оплатить обучение, дорогостоящую операцию, обучать детей в престижных школах и т.д. Реформирование крупной собственности отдельных сегментов экономики в пользу общенародной в настоящее время актуально, но нереально в сложившихся противоречивых и антагонистичных на уровне мира условиях. Более того, отсутствует и соответствующая теоретическая платформа. Но через перерас-

⁹ А.В. Бузгалин рассматривает социально-экономическое неравенство в широком смысле слова: неравенство доходов, неравенство в доступе к медицинской помощи, неравенство жилищных условий, неравенство в доступе к хорошим рабочим местам, неравенство в доступе к образованию, неравенство в возможностях для детей из разных слоев общества и т.д.

пределительные механизмы, законодательные меры, контроль и регулирование со стороны государства, профсоюзов и других общественных организаций можно сдерживать нарастание классового неравенства.

Государству следует регулировать отношения между субъектами экономики, создавать условия для нормального воспроизводства рабочей силы, не допускать чрезмерного произвола в присвоении нетрудовых доходов или просто грабежа национального достояния.

Реиндустриализация предполагает «...восстановление роли и места промышленности в экономике страны в рамках её структурной перестройки в качестве базовой компоненты, и приоритетов развития материального про-

изводства и реального сектора экономики на основе нового передового технологического уклада в рамках модернизации России» (Бодрунов, 2016: 103). Это позволит вывести экономику на инновационную траекторию роста, решить проблему повышения производительности труда, обозначенную в национальных проектах, обеспечить рост занятости населения высококвалифицированным трудом; повысить заработную плату и поднять благосостояние людей. Обеспечит ли реиндустриализация уменьшение классового неравенства?

Таким образом, проблема состоит не в неравенстве как таковом, а в справедливости (несправедливости) неравенства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аганбегян А.Г. (2017). Как нам преодолеть стагнацию // Вольная экономика. № 1. С.19-21.
2. Бузгалин А.В. (2018). Классическая политическая экономия: современное марксистское направление: Учебник / Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. – М.: ЛЕНАНД.
3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2018). Система производственных отношений и социально-экономическое неравенство: диалектика взаимосвязи // Вопросы политической экономии, №1.
4. Варшавский А.Е. (2019). Неравенство: богатые и бедные, их характеристики и проблемы // Вопросы политической экономии, №2.
5. Бодрунов С.Д., Гэлбрейт Дж.К. (2017). Новая индустриальная революция и проблемы неравенства: учебно-методическое пособие / Под общ. Ред. С.Д. Бодрунова. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова.
6. Бодрунов С.Д. (2016). Грядущее. Новое индустриальное общество: перезагрузка / Монография - М.: Культурная революция. С.103.
7. Гринберг Р.С. (2019). Технологические революции и социум: мировой тренд и российская специфика / Р.С. Гринберг // Экономическое возрождение России. №1 (59).
8. Дейнека Л.Н. (2017). Иностранные инвестиции в российской экономике: способствуют её развитию или сдерживают его? // Конкурентоспособность на-

- циональных экономик и регионов в контексте глобальных вызовов мировой экономики: монография: в 3 т. / Е. С. Аверкиева и др. / Под ред. А.Б. Яценко. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд. ЮФУ.
9. Дейнека Л.Н. (2018). Россия в системе мирохозяйственных связей: проблемы возрождения реального сектора экономики // Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Перегрузка». Том 2 / Сборник пленарных докладов Санкт-Петербургского международного конгресса (СПЭК-2017) / Под общ. Ред. С.Д. Бодрунова. СПб. С.66.
 10. Информационно-аналитическая компания «Росбизнес-Консалтинг». обращения 22.10.2013).
 11. Киоди. (2017). О некоторых «криминогенных» чертах экономической теории // Вопросы политической экономии. №1. С.67.
 12. К. Маркс (1969). Капитал Т.1. Кн.1: Процесс производства капитала. – М.: Политическая литература.
 13. Смолин О.Н. (2018). Экономия на человеке как механизм торможения: некоторые социоэкономические аспекты – Форсайт «Россия»: новое индустриальное общество. Будущее Т.1 / Сборник пленарных докладов IV Санкт-Петербургского Международного Экономического Конгресса (СПЭК-18) / Под общ. Ред. С.Д. Бодрунова. СПб: ИНИР. - 240 с.
 14. Смолин О.Н. (2019). Экономический рост и образовательная политика // Экономическое возрождение России. №1 (59). С.32.

Lubov N. Deineka¹

POLITICAL ECONOMY IN THE STUDY OF MODERN PROBLEMS OF INEQUALITY (MARXIST APPROACH)*

Keywords: *political economy, inequality, labor costs, exploitation, deindustrialization, scientific and technological regression, economic security, import substitution, reindustrialization, human capital.*

This article singles out the theoretical and methodological principles involved in the analysis of class inequality in the distribution of incomes, as substantiated and applied by Karl Marx in *Capital*. In the view of the author, this is indispensable for revealing the reasons behind the excessive deepening of the abyss that exists at present between rich and poor, together with the causes of the growth of social tensions on a world level. The “mainstream” provides only a quantitative (that is, superficial) assessment of inequality by means of the familiar coefficients. This information is of value for analytical purposes, but does

not reveal the reasons why inequality is growing worse.

The article traces the effects of the economic transformations of the post-Soviet period in destroying Russia’s industrial potential and polarising its society. The author reiterates Marx’s demonstration of the cause of deepening inequality: the intensification of the exploitation of labour by capital; the growth in the oppressiveness of capital, and the expansion of the boundaries and mass of exploited labour as a result of the thirst for enrichment.

1 **Deineka Lubov N.**, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Engineering Economics of the Southern Federal University, Taganrog, Russia (lubadeineka@mail.ru).

* **JEL codes:** P1, P16, P36, J24.

Citation: Deineka L.N. Political economy in the study of modern problems of inequality (marxist approach). *Problems in Political Economy*, 1(21), 147-164

DOI: 10.5281/zenodo.3753386

REFERENCES

1. *Aganbegyan A.G. (2017) How can we overcome stagnation / Free economy, No. 1: 19 – 21. (In Russ.)*
2. *Buzgalin A.V. (2018) Classical political economy: modern Marxist direction: Textbook / Buzgalin A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V. (In Russ.)*
3. *Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2018) System of industrial relations and socio-economic inequality: dialectics of interrelation // Questions of political economy [Problems in Political Economy], No. 1. (In Russ.)*
4. *Varshavsky A. (2019) E-Inequality: rich and poor, their characteristics and problems // Questions of political economy [Problems in Political Economy]. No. 2. (In Russ.)*
5. *Bodrunov S.D., Galbraith John. K. (2017) The New industrial revolution and problems of inequality: an educational and methodological guide / ed. by S. D. Bodrunova. – M.: REU them. G.V. Plekhanova. (In Russ.)*
6. *Bodrunov S.D. (2016) The Future. New industrial society: rebooting / Monograph/ - Moscow: Cultural revolution: p.103. (In Russ.)*
7. *Greenberg R.S. (2019) Technological revolutions and society: world trend and Russian specifics /R. S. Greenberg // Economic revival of Russia. No. 1 (59). (In Russ.)*
8. *Deineka L.N. (2017) Foreign investments in the Russian economy: do they contribute to its development or hinder it? // Competitiveness of national economies and regions in the context of global challenges of the world economy: monograph: in 3 vols. / E. S. Averkieva et al.; SFU; ed. - Rostov-on-Don; Taganrog: Ed. SFU. (In Russ.)*
9. *Deineka L.N. (2018) Russia in the system of world economic relations: problems of revival of the real sector of economy // Foresight «Russia»: new industrial society. Overload». Volume 2 / Collection of plenary reports of the St. Petersburg international Congress (spec-2017) / Edited by S.D. Bodrunov. SPb.: p. 66. (In Russ.)*
10. Rosbiznes-Consulting information and analytical company. www.rbk.ru (accessed 22. 10. 2013).
11. *Kiodi (2017) On some «criminogenic» features of economic theory»// Questions of political economy. No. 1: 67. (In Russ.)*
12. *K. Marx (1969) Capital. Volume 1. Book1: the process of capital production. Ed. Political literature, Moscow. (In Russ.)*
13. *Smolin O.N. (2018) Economy on the person as a mechanism of inhibition: some socio-economic aspects-foresight «Russia»: new industrial society. Future. Volume 1 // Collection of plenary reports of the IV St. Petersburg International Economic Congress (SPEC-18) / Edited by S.D. Bodrunov. Saint Petersburg: INIR. - 240 c. (In Russ.)*
14. *Smolin O.N. (2019) Economic growth and educational policy // Economic revival of Russia. No. 1 (59): 32. (In Russ.)*